

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Departamento de Humanidades y Artes

REPRESENTANTE LEGAL
RECTOR RAÚL AGUILAR GATICA

<i>Director Responsable y Editor</i>	EDUARDO BARRAZA JARA
<i>Consejo de Redacción</i>	PILAR ALVAREZ-SANTULLANO BUSH NELSON VERGARA MUÑOZ RAÚL AGUILAR GATICA
<i>Secretario de Redacción y Editor</i>	SERGIO MANSILLA TORRES
<i>Consultores Externos</i>	JORGE ACEVEDO, Universidad de Chile, Santiago, Chile FERNANDO BURGOS, University of Memphis, U.S.A. MANFRED ENGELBERT, Georg-August Universität, Göttingen, Alemania DANIEL LAGOS ALTAMIRANO, Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile PEDRO LASTRA, Universidad de Nueva York, en Stony Brook, U. S. A. AMADEO LÓPEZ, Universidad de París X- Nanterre, Francia EDISON OTERO, Universidad de Chile, Santiago, Chile HERNÁN URRUTIA, Universidad de Deusto, España OSVALDO RODRÍGUEZ PÉREZ, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España
<i>Supervisión de la publicación</i>	DIANA KISS DE ALEJANDRO
<i>Portada</i>	JORGE ZEPEDA
<i>Traducción abstracts al inglés</i>	SUSAN STRINGER O'KEEFE

Alpha está indexada en The MLA International Bibliography y
aparece en The Directory of Periodicals (EE.UU.)

Para petición de ejemplares, información, envío de originales y suscripciones,
dirigirse al Secretario de Redacción, Dr. Sergio Mansilla T., Avda. Fuschlocher
s/n. Casilla 933, Osorno, Chile. Fono (56-64)235377 ó 205222 - Fax (56-
64)239517. Email: smansill@ulagos.cl
Para canje, dirigirse a Servicio de Hemeroteca de la Universidad de Los
Lagos, Casilla 933, Osorno, Chile.

Suscripción anual \$4000, nacional; US\$ 15, internacional.
Costo incluye envío por correo ordinario.

Ex Libris
Cristina Beatriz
Fernández

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	7
ARTÍCULOS	
CRISTINA BEATRIZ FERNÁNDEZ. Recorriendo el museo (sobre las <i>Recreaciones arqueológicas</i> de Rubén Darío).	11
MARIA DEL CARMEN PORRAS. Entre los peligros de la desmesura y las limitaciones de la normalidad: <i>Canaima</i> de Rómulo Gallegos.	43
BEATRIZ OGANDO. La ficción detectivesca desde sus apócrifos orígenes hasta su surgimiento en el siglo XIX.	63
RENE CAMPOS. La novela <i>Melodrama</i> : una proyección utópica gay	81
ENRIQUE VALDES. Recursos musicales en la escritura de Felisberto Hernández	91
JOHN P. GABRIELE. La alianza feminista-posmodernista en <i>Postmodernos</i> de Lidia Falcón	109
FERNANDO BURGOS. Modernidades del cuento hispanoamericano	127

SILVIA RUTH BITTAR. El espacio patagónico como ámbito de lo posible en *La tierra leve* de Elpidio Isla. 135

ANDREA MASTRANGELO. Bárbaros y tradicionales en la Argentina del Siglo XX. Una reflexión sobre las teorías del desarrollo de José Ingenieros y Gino Germani. 157

VIVIANA POLLI. Comodoro Rivadavia y Sarmiento: Una experiencia teatral diferente. 183

MINERVA ROSAS y PABLO JIMÉNEZ. Pensamiento estratégico en estudiantes de 5° año básico de la comuna de Osorno 199

GEORGINA GARCIA y CLAUDIA CARVAJAL. El saber acerca de la lectura: del docente al alumno 227

NELSON VERGARA. Sobre conocimiento 243

RUBEN LEAL RIQUELME. Aproximaciones a la superación de la racionalidad dicotómica moderna. (A propósito de la "teorías de alcance intermedio de Robert Merton) 253

NOTAS

NILDA FLAWIA. Tres novelas argentinas de las últimas décadas del siglo XX 273

SILVIA CASINI. La literatura patagónica a la luz del discurso postcolonial 285

CARLOS TRUJILLO. La llave que nadie ha perdido: Elicura Chihuailaf, poesía, rito y memoria. 297

OSCAR BARRIENTOS BRADASIC. Antonia Torres en la ciudad que viaja hacia adentro. 307

DOCUMENTOS

SERGIO MANSILLA TORRES. Sobre la enseñanza de la literatura (Reflexión a partir de los objetivos y contenidos mínimos de la Reforma Educacional) 317

JAVIER CAMPOS. Jóvenes escritores cubanos: Conversación con Jesús Jambrina (y una breve muestra de poetas fuera y dentro de la isla) 349

EWALD WEITZDÖRFER. Conversación con Mario Vargas Llosa. 367

RESEÑAS

Carlos Trujillo. *Aumen: Antología poética (1975-1988)* (James Barnhart-Park) 381

Enrique Valdés. *Sólo de orquesta* (Sergio Mansilla Torres) 385

RESÚMENES DE LOS ARTÍCULOS 391

INFORMACION PARA LOS AUTORES 404

RECORRIENDO EL MUSEO
(sobre las *Recreaciones arqueológicas* de Rubén Darío)

Cristina Beatriz Fernández

Bajo los títulos de “Friso” y “Palimpsesto”, la primera edición de *Prosas profanas* reprodujo dos poemas de Rubén Darío que habían visto la luz en 1892, en revistas literarias de España y América. Esos dos poemas aparecen unificados en una sección del libro que se denomina “*Recreaciones arqueológicas*” y se ubican después de las “prosas profanas” propiamente dichas, es decir, después de “*Ite, missa est*”, último rito, en opinión de Juan Carlos Ghiano, de esa ceremonia poética que toma su nombre del ritual católico. De manera que, si nos ajustamos al título original del libro, *Prosas profanas y otros poemas*, podríamos decir que las “*Recreaciones arqueológicas*” son parte de los “otros poemas” (Ghiano, 27).

Nos interesa, en el presente trabajo, analizar las “*Recreaciones arqueológicas*” desde una perspectiva unificada, para lo cual abordaremos estos textos privilegiando elementos y estrategias que consideramos constitutivos de ambos: la temática mitológica, las vinculaciones del quehacer poético con otras artes, la genealogía literaria de asuntos y procedimientos. Finalmente, ofrecemos nuestra conclusión.

DE DIOSSES Y MONSTRUOS

*...Sí. Soy pagano. Adorador de los viejos
dioses y ciudadano de los viejos tiempos.*

Rubén Darío

El primero de los poemas que integran las “*Recreaciones arqueológicas*” es “*Friso*”, un texto publicado por vez primera en Revista *La Ilustración Española y Americana* de Madrid en noviembre de 1892. Este poema estaba originalmente dedicado a Maurice du Plessys, poeta francés de la escuela romana de Moréas, aunque en posteriores ediciones se alteró la dedicatoria (Acereda: 86). El poema consta de ochenta y cinco versos endecasílabos, agrupados en cuatro secuencias

desiguales —es decir, endecasílabos sueltos, sin rima— por lo cual se ha hablado de versolibrismo, cuestión que trataremos más adelante.

Si nos propusiésemos sintetizar el argumento del poema —pues es una poesía eminentemente narrativa— podríamos decir que se trata de la consumación de los amores entre un personaje, el hablante del texto, y la “rubia Eunice” en el contexto de una ceremonia religiosa pagana. De esa ceremonia, sabemos que su dios tutelar es Dionisos, dado que en la tercera tirada de versos se habla de “los cánticos rituales de Dionisio”. No obstante, no es necesario avanzar tanto en el texto para descubrirlo: la “amada” del hablante es comparada, en el verso trece, con una “canéfora gentil”, es decir, con una de las vírgenes que se escogían para llevar las ofrendas en las celebraciones báquicas (Daremborg, y Saglio 242). Asimismo, la joven es identificada con “... la musa a quien favor prodiga / el divino Sminteo...”, otra alusión en la que vale la pena detenerse.

Sminteo es, ciertamente, un dios difícil de precisar. Según el *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, de Daremborg y Saglio, que era consultado por Darío (Marasso 12 - 3), se celebraban en la antigüedad unas fiestas llamadas *Sminthia*, cuyo centro era un dios *Smintheus*, identificado alternativamente con Apolo o con Dionisio¹. Si a esto sumamos la mención a las canéforas y la referencia, en el primer verso, a la “fresca viña de Corinto” —uno de los principales centros de culto al dios del vino— estaríamos autorizados a inclinarnos por la identificación de Sminteo con Dionisos. Sin embargo, no deja de ser interesante la ambigüedad que se cierne sobre la identidad de este dios, ya que tanto lo apolíneo como lo dionisiaco aparecen imbricados en la reflexión metapoética presente en *Prosas profanas*². Por

¹ Ver el artículo “Sminthia” en Ch. Daremborg y Edm. Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*. Graz, Austria, 1969, p. 1365.

² Así, por ejemplo, en “*Palabras de la sátira*”, una deidad dionisiaca como Pan se une a Apolo para alegorizar las posibilidades de la creación poética: “sabe que está el secreto de todo ritmo y pauta / en unir carne y alma a la esfera que gira, / y amando a Pan y Apolo en la lira y la flauta, / ser en la flauta Pan como Apolo en la lira.” Rubén Darío, *Poesía*. Prólogo de Ángel Rama, edición de Ernesto Mejía Sánchez, cronología de Julio Valle-Castillo. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977, 236. Todas las citas de los textos poéticos de Darío corresponden a esta edición, por lo

otro lado, el famoso libro de Edouard Schuré, *Les grands initiés, esquisse de l'histoire secrète des religions*, que se ha señalado como una de las lecturas más evidentes en Darío, menciona la frecuente asociación del culto de Dionisos con el de Apolo. En ese mismo libro, se relata un episodio que guarda notables semejanzas con la materia narrativa de “*Friso*”: la seducción de Eurídice por Orfeo, en un bosque sombrío frecuentado por las bacantes. La similitud de los hechos y el escenario en ambos textos, así como la presencia tutelar de Dionisos en el relato de Schuré —ya que Orfeo fue un iniciado en los misterios del dios— hacen de “*Friso*” una suerte de variación sobre este fragmento de la leyenda órfica³, a lo cual contribuye la semejanza fónica entre los nombres de las protagonistas: Eunice / Eurídice⁴.

En la segunda tirada encontramos otra alusión a los poderes de Orfeo y de Dionisos, ya que la vitalidad y la fertilidad asociadas al dios se conjugan con la inspiración poética propia del primero, quien era considerado hijo de Apolo⁵:

y era el ritmo potente de mi sangre
verso de fuego que al propicio numen
cantaba ardiente de la vida el himno. (220)⁶

cual en adelante nos limitaremos a indicar el número de páginas entre paréntesis.

³ Véase Édouard Schuré, “Libro V. Orfeo. (Los misterios de Dionisos)” en *Los grandes iniciados*. Buenos Aires, Lidiun, 1982, 117 - 137.

⁴ “Eunice” es un nombre no azaroso en este poema: “feminine name from the Greek, meaning good, victory, well”. Obviamente, la única victoria a la que se puede aludir en “*Friso*” es a la amorosa, cuando el hablante menciona “mi regio triunfo”. Ver Gertrude Jobs, *Dictionary of Mythology, Folklore and Symbols*. New York, The Scarecrow Press, 1962.

⁵ Según la genealogía que recoge Schuré, Orfeo era hijo de una sacerdotisa de Apolo y de este dios. Ver nota 3.

⁶ Determinar cuál es el núcleo al que modifica el sintagma preposicional “de la vida” no es sencillo: puede entenderse como un atributo del “propicio numen”, pero también podría ser un modificador antepuesto de “himno”. La ambigüedad sintáctica de estos versos es tributaria del complejo hipérbaton a que fue sometida la frase, el cual es un ejemplo del carácter modélico que adquiere en este texto la lírica barroca española, más específicamente, gongorina.

Un mismo ritmo escande los versos y la sangre del protagonista. Y la potencia sexual que se adjudicaba, en la primera parte, al "Dios viril", se traslada aquí no sólo al cuerpo del personaje sino también a la actividad lírica. Poesía y erotismo se encuentran, en consecuencia, *orgánicamente* imbricados bajo los auspicios de un dios plurifacético como Dionisio⁷.

Pero Dionisio no es el único inmortal que desfila por este "friso". En la tercera tirada se dice que el "concurso báquico" se encuentra presidido por un niño, "émulo y par" de Eros, quien es seguido por las "ménades ardientes" las cuales "circundaban la flor de Citerea" —uno de los nombres de Venus— "y el pámpano fragante de las viñas" que es otra alusión a Dionisio. Venus y Eros se suman así a la fiesta dionisiaca, deidades que comparten con el anfitrión de la ceremonia, su inclinación por los placeres del erotismo y el derroche vital.

Esta tercera secuencia finaliza con un cambio de foco: la visión del hablante se eleva de las figuras de la procesión hacia el cielo, "el campo azul" signado por las constelaciones, entre las que se destaca "... el Sagitario / de coruscantes flechas..." Mediante esta alusión se inscribe en "*Friso*" la presencia de los centauros, que serán temáticamente centrales en "*Palimpsesto*". Además, se consigna el paso del tiempo: si el poema había comenzado "... al deslumbrar el mundo / la armonía del carro de la Aurora", nos encontramos ahora inmersos en la noche, bajo las estrellas, metafóricamente referidas como "las urnas de la luz".

La cuarta secuencia comienza con un verbo en tiempo pasado perdiendo, así, parte de ese dramatismo que confiere el uso del presente y del gerundio, mayoritarios en la tercera parte, ~~antes que~~ a la acción narrada. En la frase "Pasó el tropel", se hace referencia al desplazamiento de las constelaciones en el cielo, como la del centauro/sagitario, a medida que avanza la noche. Otros indicios del curso temporal aparecen al decirse que "Deslizaba su paso misterioso / el apacible coro de las Horas" o que, con el advenimiento del nuevo día, todo vuelve a la normalidad en este mundo de los arquetipos mitológicos:

Eco volvía la acordada queja
de la flauta de Pan. Joven gallardo,

⁷ Para esta información, ver el artículo "Dionysia" en Daremberg, *op. cit.*, 230 - 249.

más hermoso que Adonis y Narciso,
con el aire gentil de los efebos
y la lira en las manos, al bosque
como lleno de luz se dirigía. (222)

De manera que podemos notar, en concordancia con los orígenes agrícolas del culto de Dionisio, la presencia en este poema de los ciclos naturales. En este caso, se trata del transcurso de un día, de un amanecer a otro, proceso circular que se halla intensificado por la reiteración del primer verso al final del poema: "cabe la fresca viña de Corinto". Este carácter cíclico, de eterna repetición, se ve intensificado por la exhibición, en esta misma secuencia, de una suerte de eterno presente de los arquetipos. En efecto, los actos de los personajes se presentan como acciones en proceso, mediante el recurso al aspecto imperfecto de los verbos: "resonaba", "deslizaba", "volvía", "se dirigía". No obstante, más adelante el curso de los sucesos es interrumpido por una acción referida en perfecto de indicativo: "Amor pasó con su dorada antorcha", forma metafórica de representar la consumación de la relación sexual entre el hablante y la "rubia Eunice", convirtiendo en agente al pequeño dios que había desfilado en el cortejo de Dionisio. En cuanto a la relación erótica entre los personajes, la referencia a ella se completa con una hipérbole elaborada a partir de alusiones culturalistas: "fui más feliz que el luminoso cisne / que vio de Leda la inmortal blancura". Así, se agrega Zeus —otro de los dioses del panteón clásico— a la ceremonia de "*Friso*", en una imagen que privilegia su perfil erótico y que, como no podía ser de otro modo en un texto modernista, ~~se~~ elige de todos sus avatares aquél cuando el dios se vio transformado en cisne.

El corolario de este suceso, que empieza y termina a los pies del "Dios viril en mármol cincelado", es otro rito: la asistencia de Eunice "al templo de la diosa" para llevar ofrendas. Suponemos que esa diosa es alguna deidad protectora de los amores o, quizá, de la maternidad. Se trata, en todo caso, de una suerte de peregrinación individual que reproduce, con variaciones, la procesión comunitaria de la tercera secuencia.

Pasemos ahora a "*Palimpsesto*", el segundo de los poemas que integran las "*Recreaciones arqueológicas*": publicado por primera vez en 1892, en *La revista ilustrada de Nueva York* —enero— y la *Revista de Costa Rica* —marzo— con el título de "Los centauros (Bajo relieve)"⁸. El cambio de título en *Prosas*

⁸ Ernesto Mejía Sánchez, "Criterio de esta edición" en Rubén Darío, *op. cit.*, p. LXII.

profanas pudo deberse, conjetura Arturo Marasso, a que para entonces Darío ya había escrito el “*Coloquio de los centauros*” y Baudelaire había publicado su “*Historia sacada de un palimpsesto de Pompeya*” (Marasso, 139).

Tal como mencionamos líneas arriba al hablar de “*Friso*”, la presencia de los centauros es central en este texto. La historia relatada —pues es también un poema narrativo—, es la del rapto de una ninfa del séquito de Diana por un centauro, quien la secuestra en el momento cuando se está bañando. Para castigarlo, Diana dispara una flecha contra él que termina por matar también “a la robada”. Este poema reelabora, evidentemente, el tópico mitológico del secuestro de ninfas y jovencitas por parte de centauros y otros seres monstruosos, como por ejemplo, el rapto de Deyanira por el centauro Neso (Marasso 140). En el “*Coloquio de los centauros*” se señala la vocación de los hombres-caballos por el amor de las hijas del agua, al decirse que algunos de ellos ostentan “...robustos músculos, brazos y lomos aptos / para portar las ninfas rosadas en los raptos” —pues los centauros tenían claras preferencias humanas en materia amorosa⁹. Recordemos, además, que sátiros y centauros fueron considerados una representación de los instintos del hombre primitivo —aunque algunos, como Quirón, se destacaban más por sus cualidades racionales que bestiales. Ambas figuras, emblemas de la dualidad y “signo viviente del ayuntamiento cósmico” (Paz 59), formaban parte del séquito de Dionisos, ya que uno de los caracteres constitutivos de los centauros era su sensualidad y “l’amour du vin”¹⁰.

Sobre el origen de estos míticos seres, se ha dicho que

son una creación de la fantasía griega. Primitivamente eran representados como demonios de los bosques y las montañas; en el siglo V A.d.J., en cambio, se habían

⁹ Ya la literatura francesa había tematizado esta cuestión, como se puede apreciar en el poema de Heredia “*La Centauresse*”, donde un miembro femenino de esta estirpe híbrida se lamenta en estos términos: “Car la race de jour en jour diminuee / Des fils prodigieux qu’engendra la Nuée, / Nous délaisse et poursuit la Femme éperdument.” José-María de Heredia, *Les Trophées*. Édition présentée, établie et annotée par Anny Detalle. París, Gallimard, 1981, 36.

¹⁰ Ver el artículo dedicado a los “Centauri” en Daremberg, Saglio, *op. cit.*, 1010 ss.

convertido ya en un tipo de carácter determinado y físicamente armónico. En este proceso la imagen de los centauros sufrió una extraña bifurcación: por una parte, Quirón y Folo, dos solitarios de noble carácter; por otra, una manada de bárbaros desenfundados, entregados a la embriaguez y al rapto de mujeres y considerados como una amenaza a la cultura [...] (Hinterhäuser 152)¹¹

Esta condición dual, entre animal y humana, del centauro debió alcanzar un papel a la vez enigmático y sugestivo en una época como el siglo XIX, signada por el prestigio del darwinismo y la proliferación de interpretaciones evolutivas, así como por la “fascinación ante lo ambiguo y lo híbrido” tan del gusto del fin de siglo (Hinterhäuser, 170). No obstante, la idealización de los monstruos clásicos en Darío los aleja de dimensiones esencialmente bestiales. Con algo de humor, ya José Enrique Rodó se refería a los hombres-caballo darianos con una frase que era casi un oxímoron: “delicados monstruos”, y decía de los centauros de *Prosas profanas*: “Las Gracias amarían a estos otros descendientes de Ixión” (Rodó, 183).

La aparición de los centauros en “*Palimpsesto*” se produce en un contexto eminentemente solar, “... bajo los oros / que vierte el hijo de Hiperión”¹². Este dato cobrará singular importancia no sólo por la asociación del sol con Dionisos, a través de una compleja cadena simbólica que tiene entre sus eslabones a Orfeo y a su padre Apolo, sino por la oposición con la presencia lunar de Diana en este poema. Por otro lado, notamos aquí uno de los procedimientos que para Amado Alonso eran propios de la retórica gongorina y que es retomado aquí por Darío: la perífrasis culturalista, que permite incluir a todos los objetos representados, incluso los

¹¹ En la tradición literaria, la animalidad de los centauros no siempre es presentada como algo fácilmente soportable. Uno de los sonetos de José María de Heredia, “*Nessus*”, pone en boca del centauro que lleva ese nombre el siguiente lamento: “Car un Dieu, maudit soit le nom dont il se nomme! / A mêlé dans le sang enfièvre de mes reins / Au rut de l’étalon l’amour qui dompte l’homme”. Heredia, *op. cit.*, 35.

¹² Hiperión es uno de los titanes, hijos del Cielo —Urano— y de la Tierra —Gaia— y padre del Sol, según la cosmología de Hesíodo. Ver “*Teogonía*” en Drew A. Hyland, *Los orígenes de la filosofía en el mito y los presocráticos*. Buenos Aires, El Ateneo, 1975, 42 ss.

naturales, dentro del repertorio de referencias clásicas (Alonso 93, 96). Pero la presentación de los centauros no es sólo visual, pues a la imagen cromática se suma otra, sinestésica, a la vez cinemática y auditiva: los monstruos llegan "con la armonía de su tropel", el mismo "tropel" que cabalgaba por el cielo de "Friso". La "armonía" de su movimiento se ve reforzada al llamárselos "grupo lírico", al hablarse de las "patas rítmicas" de uno o al comparar los "gritos roncós" de otro con el "ruido de un caracol", emblema de la sonoridad armoniosa.

Capítulo aparte merece la presencia de Diana en este poema, la cual no es otra sino ~~que~~ la Artemisa griega bajo su nombre latino. Aunque una tradición venida de Egipto la consideraba hija de Dionisos y de Isis, la más conocida de las genealogías de Artemisa la hace descender de Zeus y de Leto, quien la había dado a luz en la isla de Delos junto a su gemelo Apolo. Como su hermano, la Artemisa helénica es protectora de la música, pero también del elemento húmedo, a partir de sucesivas operaciones sincréticas con otras divinidades, que llevaron, incluso, a su identificación con la luna. Como personificación de las aguas, Artemisa se transformó en una diosa de la fecundidad y, por haberse desempeñado como mensajera de los dioses, en algunas representaciones antiguas aparece con alas, atributo del que hallamos un eco en el poema cuando se habla de "la planta alada" de la diosa. Por otra parte, Artemisa se consideraba una divinidad fatal, desde los tiempos en que se había asociado a su gemelo Apolo para exterminar a algunos monstruos mitológicos, a tal punto que su figura solía aparecer presidiendo estelas funerarias. En Roma, Artemis se confundió con una divinidad itálica primitiva, Diana, a la que prácticamente impuso todos sus atributos. Pero las características de Artemisa que más nos interesan para este análisis son su defensa celosa de la virginidad —propia y ajena— y su inclinación por la caza. No sólo castigaba a aquéllos que pretendían profanar a ella o a las ninfas que la acompañaban, sino también a las vírgenes que cedían a un amor no consagrado por el matrimonio. Una de sus víctimas fue, efectivamente, Kalisto, una ninfa de la Arcadia, con la que se compara a la secuestrada de "Palimpsesto". Según el mito, Kalisto había accedido a los requerimientos amorosos de Zeus y, en venganza por su debilidad, Artemisa la había transformado en osa. Tiempo después, para salvarla de morir

a manos de un cazador, el propio Zeus la convirtió en la constelación de la Osa Mayor¹³.

Como contrapartida de la lujuriosa y vital figura de Dionisio en "Friso", tenemos aquí a Diana, emblema de una castidad que deviene en esterilidad y muerte, un eco, quizás, de las mujeres prerrafaelistas. Esta asociación de Diana con la muerte ya estaba tematizada, por cierto, en el "Coloquio de los centauros", en el diálogo siguiente:

MEDÓN

¡La muerte! Yo la he visto. No es demacrada y mustia
ni ase corva guadaña, ni tiene faz de angustia.
Es semejante a Diana, casta y virgen como ella;

[...]

QUIRÓN

La virgen de las vírgenes es inviolable y pura.
Nadie su casto cuerpo tendrá en la alcoba obscura,
ni beberá en sus labios el grito de victoria,
ni arrancará a su frente las rosas de su gloria... (206)

Como vemos, la inviolabilidad de la virgen-muerte es equiparable a la de la diosa lunar de "Palimpsesto", cuya castidad se ve potenciada por la vinculación de la diosa con las aguas. En efecto, según G. Bachelard, la sola presencia del agua connota la idea de pureza, evoca "la desnudez natural, la desnudez que puede guardar una inocencia" (Bachelard 28, 59). De ahí el carácter funesto de Diana, ya que la afrenta contra ella —a través de su ninfa— no es sólo una agresión a su condición virginal sino también al orden natural. Cuando sale en persecución del centauro lleva "... la cabellera / mojada...", "...sus dedos humedecidos", es decir, la Diana que dispara "el dardo" mortal es casi una prolongación de las aguas. Bajo su aspecto lunar, Diana y el elemento líquido se nutren de muerte mutuamente:

el agua es el *cosmos* de la muerte [...] el agua es nocturna.
Cerca de ella todo tiende a la muerte. El agua comunica
con todas las potencias de la noche y de la muerte [...] El agua
expuesta durante mucho tiempo a los rayos lunares se vuelve un agua
envenenada [...] (Bachelard, 141).

En el pasaje de la persecución del centauro vemos, por otro lado, que la animalidad no es exclusiva de "la ardiente

¹³ Ver "Diana" en Daremberg y Saglio, *op. cit.*, 130 - 157.

tropa". Algo de ella se contagia a la figura de Diana, que se transforma en una "fiera", semejante a los "perros enfurecidos" que la acompañan, cuando percibe el agravio del centauro. En esta escena, el dramatismo del poema, intensificado por el uso de los verbos en presente, se ve incrementado por el empleo de adverbios temporales: "Ya a los centauros a ver alcanza / la cazadora; ya el dardo lanza". Así, "la casta diva de la venganza" mata a quien se atrevió a profanar a sus ninfas, sacrificando involuntariamente la vida de la robada. El baño de Diana deviene así una cacería, situación ésta en la que no es irrelevante la dimensión semi-animal del centauro ni toda la tradición literaria española de "la caza de amor"¹⁴.

El vitalismo y la protección del placer carnal que Dionisio ejerce en "Friso" se contraponen, según lo que precede, al afán de castidad y la presencia fatídica de Diana. Según informa Schuré, en la historia de las religiones greco-romanas se había librado una batalla entre las sacerdotisas de Diana y los sacerdotes de Orfeo: "Entre los tracios, las sacerdotisas de la Luna o de la triple Hécate habían hecho afirmación de supremacía apoderándose del viejo culto de Baco y dándole un carácter sangriento y temible" (121).

Esta situación fue *regularizada* por Orfeo, quien reestructuró el culto de Dionisio bajo principios masculinos y menos sangrientos (133). La presencia de Diana en "Palimpsesto" podría entenderse como un eco, una resonancia de la Hécate de los tracios que había usurpado el culto de Baco. Pues, tal como consignamos arriba, los centauros estaban asociados al culto de Dionisio; de modo que, al flechar a uno de ellos, la diosa *mata* en forma transitiva al dios. Pero, lo mismo puede decirse de la ninfa robada. Ella es un ser que es atributo de Diana y que, como tal, posibilita una interpretación en la que el rapto de la ninfa equivale, por desplazamiento metonímico, al rapto de Diana. Sin embargo, este juego de correspondencias adolece de una especularidad fatal: al matar a la ninfa en su afán restaurador, "la casta diva de la venganza" ejerce un acto de violencia refleja sobre sí misma.

A partir de lo antedicho, podemos concluir provisoriamente que los temas del baño de Diana y de

¹⁴ La pasión cinegética de Diana se extiende a los inmortales en el soneto "Artemis" de José María de Heredia: "Car ton coeur veut goûter cette douceur cruelle / De mêler, en tes jeux, une pourpre immortelle / Au sang horrible et noir des monstres égorgés". José María de Heredia, *op. cit.*, 43.

secuestros de ninfas y jóvenes humanas, a los que eran afectos personajes como Zeus o los centauros en la tradición mitológica, están reelaborados aquí, pero bajo otro signo. En efecto, la función edificante, casi moralista, de muchos mitos —los que intentaban profanar la castidad de Diana o de las ninfas eran siempre castigados— se ve aquí negada o, al menos, puesta en duda, desde el momento en que el castigo se revierte contra la víctima y sobre la misma Diana: al matar a Dionisio, Diana / Apolo muere también un poco. En suma, podría decirse que nos encontramos ante una defensa del placer carnal y no su condenación. Quizá por ello ha dicho Octavio Paz que "El placer es el tema central de *Prosas profanas*. Sólo que el placer, precisamente por ser un juego, es un rito del que no están excluidos el sacrificio y la pena" (Paz, 40).

EL MUSEO DE ARTE

...Yo detesto la vida y el tiempo en que
me tocó nacer.

Rubén Darío

En *Los raros*, Darío dice admirar a Leconte de Lisle por

la magnificencia monumental, estatuaria, de su obra, en la cual, como en la del Padre de los poetas, pasan a nuestra vista portentosos desfiles de personajes, grupos esculturales, mármorosos bajorrelieves, figuras que encarnan los odios, los combates, las terribles iras [...] ¹⁵

En esta apreciación del poeta francés y de Homero, que hace Darío, se evidencia una valoración particular de la poesía de filiación clásica, en lo que tiene de representativa, es decir, de *pictórica*. Al respecto, notamos que una de las matrices que cohesionan las "*Recreaciones arqueológicas*" es, justamente, su vinculación con las artes plásticas, no sólo en lo concerniente a cuestiones temáticas sino también estructurales, procedimentales.

Para abordar este tema, será oportuno comenzar con algunas consideraciones acerca del lugar de las llamadas *bellas artes* en la cultura Occidental. Régis Debray encuentra en Cicerón una de las primeras distinciones entre las artes de la

"Leconte de Lisle" en Rubén Darío, *Los raros*, Buenos Aires, Continental, 1943, 29.

palabra y las artes plásticas. Las primeras eran para él las *buenas artes*, mientras que las segundas eran las *sordidiores*, las más vulgares. Esta concepción se halla también en Séneca, quien consideraba a los pintores, los escultores, talladores de mármol y afines como *luxuriae ministros*, calificación algo despectiva. La distinción entre artes manuales e intelectuales sería constitutiva, más tarde, de la organización de los saberes y las prácticas en la Edad Media: “de un lado las artes mecánicas, que producen cosas; de otro las artes liberales que manejan signos, gramática, lógica, aritmética y geometría, el *quadrivium* universitario” (Debray, 148).

Pero a partir del Renacimiento se produjo un desvío en esta forma de percibir las imágenes, que empezaron a consumirse con una mirada estética que las jerarquizaba. Esa “*estetización de las imágenes*” llegó a su culminación en el siglo XIX, cuando la colección particular de los humanistas dejó el lugar al museo público¹⁶. Asociado con la institución del museo, el consumo estético de las imágenes colocó en un lugar central todo lo vinculado con las culturas greco-romanas, lo cual se debió, en gran medida, al auge de la arqueología en ese momento, con descubrimientos como el de la Venus de Milo o las excavaciones de Schliemann (Hinterhäuser, 62). Todo esto propició una mayor apreciación por las formas del arte antiguo, entre ellas, la escultura y la arquitectura que, sin importar las funciones que habían desempeñado en la cultura que les dio origen, fueron integradas a la *illusio* del campo artístico. Esto significa que fueron *fetichizadas*, consagradas como obras de arte a partir de una modalidad de recepción que consistió en *deshistorizarlas* y consumirlas como objetos estéticos (Bordieu, 337 ss., 419), aunque el moderno concepto de arte, como dice Debray, hubiera resultado extraño para los antiguos griegos aplicado a las formas de representación no verbal. Así, como conjunción de un *habitus* —institución “en los cerebros” de ciertas disposiciones— y de un *campo* —institución suprapersonal de esas disposiciones— emergió una mirada “estética pura”, capaz de privilegiar, en cualquier objeto, producido o no dentro del campo artístico, “la forma respecto de la función” (Bourdieu, 423,424):

¹⁶ Las fechas de fundación de los principales museos europeos rondan, en efecto, los inicios del siglo XIX: en 1753 se abre el British Museum; en 1793, el Louvre; en 1807, la Academia de Venecia. Cfr. Régis Debray, *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente*. Barcelona, Paidós, 1994 (1992), 193.

la constitución de la mirada estética como mirada *pura*, capaz de considerar la obra de arte en sí misma y para sí misma, es decir como *finalidad sin fin*, está vinculada a la institución de la obra de arte como objeto de contemplación, con la creación de las galerías particulares, y públicas después, y también de los museos, y con el desarrollo paralelo de un cuerpo de profesionales encargados de conservar la obra de arte, material y simbólicamente; y también a la invención progresiva del *artista* y de la representación de la producción artística como *creación* pura de toda determinación y de toda función social. (Bourdieu, 342, nota 1).

En cuanto al modernismo, ya es cosa sabida que favoreció, en distintos géneros, las transposiciones de arte, es decir, la glosa verbal de pinturas al óleo, acuarelas, aguafuertes, relieves escultóricos y hasta composiciones musicales, poniendo de manifiesto los aspectos técnicos de dichas prácticas y dejando en un segundo plano la relevancia social de los temas, cuestión esta última que había pesado excesivamente sobre la producción poética del siglo XIX en Latinoamérica (Davison 52,71), llegando a establecer una verdadera “dictadura del contenido” (Jitrik, 3) ¹⁷.

En “*Friso*”, el mismo título hace referencia a una forma del arte escultórico vinculada con la arquitectura monumental del arte clásico. En esta modalidad decorativa, la horizontalidad del diseño permite una cierta estructura narrativa. Para ilustrar esto mejor, no estará de más recordar que, en los frisos dóricos, en los cuales las placas de las metopas se hallaban interrumpidas por triglifos acanalados, el espacio entre columnas venía de perlas para *relatar* una

¹⁷ En relación con este tema, Rubén Darío se quejaba de que “... no se tenía en toda la América española como fin y objeto poéticos más que la celebración de las glorias criollas, los hechos de la Independencia y la naturaleza americana: un eterno canto a Junín, una inacabable oda a la agricultura de la zona tórrida, y décimas patrióticas”. Rubén Darío, “*Historia de mis libros (1909)*” en *Revista Anthropos*. “*Rubén Darío. La creación, argumento poético y expresivo*”. 170 - 171 (enero - abril 1997), 17. En relación con esto, sostiene Pierre Bordieu que, de entre todos los artistas del siglo XIX, los escritores “... estaban, como usuarios del lenguaje, sometidos más directamente a la exigencia del *mensaje*”. Pierre Bourdieu, *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Barcelona, Anagrama, 1995 (1992), 207.

historia en varios episodios, historias que en general provenían del acervo mitológico aunque, a veces, en cada metopa se representaban acciones de distintos personajes. El orden jónico, por el contrario, instaló un friso continuo, y en él se trataba de desarrollar una misma acción a todo lo largo de una cara del edificio. Por eso, este tipo de frisos privilegió la representación de procesiones, desfiles militares, banquetes, batallas, etc., que, por la repetición de un mismo motivo que podía interrumpirse en cualquier punto, eran temas especialmente convenientes para el espacio disponible. En el caso del poema que aquí analizamos, la partición de la secuencia narrativa en cuatro secciones, separadas gráficamente por blancos y asteriscos, nos autoriza a decir que estamos más cerca de la glosa de un friso dórico que de uno jónico¹⁸.

En efecto, podemos resumir brevemente lo narrado en cada secuencia del poema para demostrar esta aseveración. En la primera secuencia tenemos la presentación del espacio —de marcadas connotaciones helenizantes, por la mención del templo en cuyas cercanías se encuentra un "... simulacro / del Dios viril..." labrado en "intacto pentélico", es decir, en material perteneciente al monte Pentélico de Grecia— y el encuentro de los personajes protagónicos. En la segunda parte, los amantes ya se hallan en los preludios del amor; en la tercera, la mirada se desplaza a la procesión báquica y, en la cuarta, las constelaciones presencian el "regio triunfo" amoroso del hablante. Como vemos, se trata de distintos momentos en el accionar de un mismo personaje y hay una dimensión cronológica que conecta las distintas partes del poema. Cada sección del mismo corresponde, en consecuencia, a una metopa del friso dórico, a un capítulo de esa narración esculpida en la piedra.

Un dato importante a considerar, ya que la presencia de las artes plásticas es, como vemos, no sólo temática sino que incide en aspectos compositivos del texto, es lo concerniente a las operaciones de la mirada. En efecto, lo curioso de este "friso" es que el hablante es uno de los personajes grabados en él y quien, en determinado momento, interrumpe el curso del relato con una reflexión que establece un corte en el devenir temporal. Para aclarar mejor este aspecto, repasemos previamente el uso que se hace de los verbos a lo largo del poema: la primera secuencia comienza en pasado: "vi", pero

¹⁸ Para esta información remitimos a las consideraciones sobre "El friso" en René Huyghe (director), *El arte y el hombre*. Tomo I. París/Buenos Aires/México. Larousse, 1966, 263 - 265.

sigue en presente: "se encamina", "llega". En la segunda tirada, el paso al pretérito imperfecto de indicativo asigna una dimensión de acción en proceso al relato del encuentro amoroso interrumpido: "era", "cantaba", "bebía". Este proceso se ve cancelado mediante una acción enunciada en presente: "turban". La descripción de la procesión en la tercera secuencia está efectuada en el presente de indicativo, pero su empleo no corresponde a una coincidencia de lo enunciado con el momento de la enunciación, pues hallamos la reflexión del hablante arriba mencionada que dice: "Aun me parece que mis ojos tornan / al cuadro lleno de color y fuerza". Esta irrupción de la voz del hablante en medio de la procesión sirve para establecer un distanciamiento con lo que se está narrando, recuperando, desde la memoria del emisor, la dimensión pasada del relato que había inaugurado el "vi" de la primera secuencia y que retornará en la sección final. Las alusiones a una "pintada fiera", al "cuadro lleno de color y fuerza", complejizan la relación del hablante con la materia descrita: en una operación que evidencia el artificio, el personaje describe la procesión como un "cuadro" ajeno a él, como si estuviese observando lo pintado en otra metopa del friso en la que él no está representado.

Esta relación entre las bellas artes y la literatura, sabemos que es de vieja data, como lo prueban tantos poemas barrocos dedicados a retratos y pinceles. Pero, por otro lado, la consolidación de la prensa en el fin de siglo en Latinoamérica permitió una reestructuración del campo de las letras en la cual se puso a prueba el sincretismo de las artes, que se convertiría, más tarde, en uno de los principios de la estética modernista (Rama, 79). En relación con esto, el propio Darío formuló juicios tendientes a defender la posibilidad de las transposiciones de arte:

Creen y aseguran algunos que es extralimitar la poesía y la prosa, llevar el arte de la palabra al terreno de otras artes, de la pintura verbigracia, de la escultura, de la música. No. Es dar toda la soberanía que merece al pensamiento escrito, es hacer del don humano por excelencia un medio refinado de expresión, es utilizar todas las sonoridades de la lengua en exponer todas las claridades del espíritu que concibe.

Un exceso de arte no puede sino ser un exceso de belleza [...]¹⁹

¹⁹ Rubén Darío, "De Catulle Mendès. Parnasianos y decadentes (1888)" en *El modernismo y otros ensayos*. Selección, prólogo y notas de Iris M. Zavala. Madrid, Alianza, 1989, 31.

Es en el marco de esta perspectiva que debemos ubicar un texto como "*Friso*", poema que parte de la descripción para generar una narración. Por esta clase de operaciones, esta glosa ficcional de las metopas de un friso dórico tiene muchos puntos de contacto con la antigua técnica de la écfrasis, una descripción de una obra de arte que ocasionalmente podía dar lugar a la inclusión de un relato autónomo en un texto mayor, siendo el primero independiente del curso de la narración que lo contenía²⁰.

Pasemos por un momento a "*Palimpsesto*". A juzgar por el título original —"*Los centauros (bajo relieve)*"— también nos encontramos con un poema que se presenta como glosa de un objeto plástico: en este caso, un bajo relieve. Como "*Friso*", este texto exhibe visos de parentesco con la estética parnasiana, la cual priorizó la impersonalidad poética y la descripción por sobre la confesión intimista, evidenciando así una nueva conciencia formal, post-romántica, al elegir temas mitológicos y jerarquizar los objetos culturales. De estos últimos, interesaba a los parnasianos su aspecto arqueológico, es decir, los ecos de viejas épocas que despertaban, así como sus cualidades plásticas, su colorido y la nobleza del material empleado (Pérez, 491). Respecto de esto último, el recurso a un manuscrito hallado en un monasterio, escrito "en viejo dialecto eolio", es una forma de connotar lo arcaizante, así como el "intacto pentélico" en que está labrada la estatua del "Dios viril" en "*Friso*" es signo de una aristocracia de los materiales. En cuanto al papel del color, no sólo "*Palimpsesto*" rememora un viejo tema pictórico, el del baño de Diana, que tuvo sus cultores desde el Renacimiento hasta los franceses del siglo XVIII (Marasso, 139), sino que su dimensión cromática está recuperada en adjetivos e imágenes visuales: "los oros", "verdes parras", la "rubia carga" de la abeja, "bocas rojas", "manos blancas", "luz del sol", "claras linfas", "blanca...como una estrella", el "brunido verde

²⁰ Esta técnica fue muy apreciada por los poetas alejandrinos y por los *poetae novi* romanos. Ejemplos célebres de écfrasis son la descripción del escudo de Aquiles en la *Iliada*, lo mismo que la del escudo de Heracles en Hesíodo. Lo interesante, en la mayoría de los casos de écfrasis, es la dilatación del tiempo narrativo, pues "de una mera ojeada de las figuras fijas, por decirlo así, sale a veces un relato que concede de pronto a los personajes reproducidos un tiempo mayor que el momento captado por la simple mirada". A. Körte, P. Händel, *La poesía helenística*, Barcelona, Labor, 1973, 169.

metálico" de las cantáridas, la "blancura, que al cisne injuria", el "rosa" y la "nieve" del cuerpo de las ninfas, "cabellos rubios", "rosadas piernas".

Además del color, podría decirse que la línea es también puesta de relieve en el texto. Por ejemplo, en la posición hierática de los centauros en el siguiente pasaje, ~~es~~ donde el arte se transforma en una instancia modélica para describir el movimiento:

otro alza el cuello con gallardía
como en hermoso bajo-relieve
que a golpes mágicos Scopas haría (la bastardilla es
mía)

Se trata, en suma, de elaborar los que Pedro Salinas diera en llamar "paisajes de cultura" y que, en opinión de Ángel Rama, constituyen una de las principales estrategias de esa "construcción metódica del artificio poético antinatural"²¹

²¹ Ángel Rama, "Prólogo" a Rubén Darío, *Poesía*. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977, XXVII. Como un dato secundario, pero que apoya esta hipótesis de Rama, consignaremos aquí brevemente una cuestión que demuestra hasta qué punto las "*Recreaciones arqueológicas*" hablan del arte, es decir, no sólo de la mitología propiamente dicha sino de sus representaciones en las artes y la literatura. Partimos para ello de la mención al personaje de Atis, en "*Friso*", en la que puede leerse un homenaje oblicuo a esa vertiente de la poesía clásica que se permitió re-crear la tradición mitológica. En efecto, la única referencia que encontramos a ese personaje —ausente de diccionarios y enciclopedias de mitología — está en el carmen LXIII de Catulo. En este poema, un joven llamado Atis se castra en honor de Cibele y casi podría decirse que todo el carmen es una elegía por la virilidad sacrificada, elegía cuyos ecos llegan al "grito de Atis" del poema de Darío. No obstante, el anotador de la edición de Catulo que manejamos aclara que no se trata del amado de Cibele, a quien ésta, celosa, habría obligado a mutilarse, ni de ningún sacerdote de la diosa. El Atis de Catulo no es más que "un joven creado por la imaginación alejandrina", tradición culturalista que nutrió a los *poetae novi* romanos. Por otro lado, la condición híbrida de Atis —"Simul...mulier" (v 27)— debió de ser seductora para la estética finisecular, y su ambigüedad debió constituir un atractivo agregado a su estatuto de mito creado por la literatura. Aprovechamos este comentario para señalar los lazos de afinidad entre las "*Recreaciones arqueológicas*" y los *carmina docta* de Catulo: la reelaboración de

Pero no sólo las artes plásticas están presentes en estos poemas. Ya dijimos que los cortes que separan los cuatro fragmentos de "*Friso*"— marcados gráficamente, en la edición que utilizamos, por blancos y asteriscos— bien pueden corresponder a la organización por escenas de los frisos dóricos. No obstante, también cabe detectar en la disposición tipográfica un eco de la poesía de Mallarmé, para quien las pausas entre imágenes eran el modo de traducir a la lírica el valor de los silencios entre las notas y compases musicales (Balakian, 85). La música aparece, además, como otra de las artes que está tematizada en el poema: en la tercera secuencia, además de los cantos propios de una ceremonia báquica, del "evohé de las triunfales fiestas", encontramos una nueva asociación del canto poético con el movimiento vital. Así como en el apartado anterior vimos que el movimiento de la sangre del protagonista era un canto, la procesión es ahora "lírica", recuperando el sentido primigenio, musical, del término. Esta musicalidad tiene su correlato en las aliteraciones que intensifican el ritmo de los versos: "triunfales fiestas", la "tropa de saltantes niños", o el "son de músicas sonoras".

En cuanto a la estructura sonora de "*Palimpsesto*", notamos aquí que hay ciertas correspondencias entre sonidos y personajes: el movimiento de la ninfa sacada de las ondas está marcado por ciertas aliteraciones, mientras que el galope del centauro tiene su correlato en otras:

ninfa que a la alta diosa acompaña
saca de la onda donde se baña
la grupa vuelve, raudo galopa
tal iba el toro raptor de Europa

En los dos primeros versos citados, notamos una primacía de la vocal "a" así como de las consonantes nasales, mientras que en los segundos, el ritmo de los cascos del centauro es remedado mediante las oclusivas "p" y "t". Esta fascinación por la música, presente en tantos poemas modernistas, bien puede relacionarse con la influencia de Fabre d'Olivet, quien desde mediados del siglo XIX, estaba a la búsqueda de un lenguaje universal, perdido en tiempos

material mitológico, la complejidad formal y la trama narrativa. Ver Rubén Bonifaz Nuño, "Notas al texto español" en Cayo Valerio Catulo, *Cármenes*. México, UNAM, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, 1969, pp. CLXXXII.

antiguísimos. Ante la imposibilidad de restaurar ese lenguaje primigenio, la música parecía una buena solución (Balakian, 108), de ahí que las composiciones verbales, como los poemas, tomaran procedimientos compositivos de aquélla.

Aunque ya adelantamos algo sobre este tema, no estará de más detenernos en la métrica de los poemas, ahora que nos ocupa el tema musical. Según Darío, el verso de "*Friso*" es "el elegante verso libre" y en él "Hay más arquitectura y escultura que música; más cincel que cuerda o flauta. Lo propio en *Palimpsesto*, en donde el ritmo se acerca a la repercusión de los números latinos"²².

Tenemos aquí un problema de nomenclatura, ya que no hay acuerdo unánime entre los estudiosos de la versificación a la hora de definir el verso libre. Por un lado, se ha dicho que

[u]n poema en versos libres comprende una serie de grupos rítmicos desiguales. Pero la unidad primaria no está construida por el verso, sino por la estrofa. La estrofa no es una especie de marco estructural preexistente a la inspiración, un molde, donde se pueda echar la materia poética; lo que la hace homogénea es que en cada una de ellas sólo se exprese un pensamiento, enriquecido y a veces mezclado con todos los armónicos, con todas las asociaciones que sugiere [...] (Schmidt 31).

De adherir a esta precaria definición, nos encontraríamos con que el verso de "*Friso*" no se encuadra en el versolibrismo, ya que, tratándose en todo el poema de versos endecasílabos, no se podría hablar de "grupos rítmicos desiguales". Otras definiciones intentan ser más precisas:

Por verso libre moderno entiendo el verso con total libertad, pudiéndose realizar cualquier combinación sin sujeción a rima o a ritmo pre-establecido. Incluso (y es más raro) sin ritmo, aunque en tales versos presida normalmente una configuración fónica, sintáctica o semántica. Lo distingo del verso blanco (al que yo también llamo suelto) en que mientras los versos libres tienen diferente número de sílabas en un poema, los

²² Rubén Darío, "*Historia de mis libros*", *op. cit.*, 18.

versos blancos (o sueltos) tienen todos el mismo número de sílabas [...] ²³

Según la cita que antecede, el verso empleado por Darío en "Friso" sería el verso blanco o suelto: los versos son isosilábicos pero no tienen rima. Haciendo una comparación musical, podría decirse que en los versos sin rima, como éstos, se privilegia el ritmo por sobre la melodía, la musicalidad es tributaria de la alternancia entre sílabas fuertes y débiles. No obstante, el mismo autor de la definición precedente reconoce que en la época de Darío no se distinguía demasiado entre verso libre o suelto.

En cuanto a la acentuación del endecasílabo, que Darío explotó en todas sus variedades (Henríquez Ureña, 346), se ve enriquecida, además, por las posibilidades rítmicas de la dislocación acentual:

Era la hora del supremo triunfo
concedido a mis lágrimas y ofrendas
por el poder de la celeste Cipris,
y era el ritmo potente de mi sangre
verso de fuego que al propicio numen
cantaba ardiente de la vida el himno.

Como se puede apreciar en el fragmento transcrito, el endecasílabo de "Friso" tiene los acentos de intensidad en la cuarta y la décima sílabas (subrayadas). Pero notemos, en las palabras que destacamos con bastardilla, que ocasionalmente se produce una dislocación acentual, es decir, que el acento prosódico habitual de la palabra no corresponde con la acentuación que se le imprime en el verso. Esto también colabora en el privilegio del ritmo por sobre la sonoridad, que está lograda mediante otros recursos, como las aliteraciones antes señaladas²⁴.

En cuanto a "Palimpsesto", este poema consta de noventa y tres versos decasílabos, claramente divididos por la cesura en dos hemistiquios y con rima consonante. El verso ochenta y siete, a diferencia del resto, se interrumpe en su primer hemistiquio, intensificando el dramatismo de la muerte

²³ Alberto Acereda, "Música de las ideas y música del verbo. Versolibrismo dariano" en *Revista Anthropolos...*, 81.

²⁴ Sobre este tema remitimos a Antonio Oliver Belmás, "La dislocación acentual en la poesía de Rubén Darío", *Cuadernos Hispanoamericanos*, 212 - 213 (agosto - septiembre 1967): 405 - 409.

del centauro mediante el poder sugeridor de los puntos suspensivos. Nos encontramos aquí con una de las dos formas del decasílabo que, según Pedro Henríquez Ureña, adquirieron nuevo vigor a partir de *Prosas profanas*: el verso de diez sílabas bipartito —la otra forma es el anapéstico— (Henríquez Ureña, 237). Veamos un ejemplo:

Silencio. Señas // hace ligero
el que en la tropa //va delantero;
porque a un recodo // de la campaña
llegan en donde // Diana se baña.

Nuevamente es el ritmo el procedimiento estructurante del poema, aunque la rima consonante colabore acentuando la musicalidad. De este modo, Darío sigue el ejemplo de los simbolistas, a cuya estética era consustancial "hacer un uso reflexivo de los recursos musicales de la lengua" (Raymond, 43), ya que la música era para ellos el arte por antonomasia, al negar "cualquier trascendencia del significado en relación con el significante" (Bourdieu, 208).

Podríamos concluir este apartado diciendo que Darío convierte el patrimonio artístico, el *museo*, en materia prima para la elaboración de estos textos, re-creando, utilizando libremente materiales pictóricos, escultóricos, musicales, mitológicos. En palabras de Ángel Rama,

Darío no asume una *actitud* artificial, ni se *integra* a una cultura europea, sino que vive *naturalmente* la captación del objeto cultural [...] Cumple la experiencia viva de elaborar poéticamente un conjunto de valores artísticos objetivados en productos²⁵.

EXCAVACIONES LITERARIAS

...Lo remoto. Lo distante,
lo *distinto*.
Alejo Carpentier

Ya hemos mencionado, en el apartado anterior, la importancia de la arqueología como práctica cultural en el siglo XIX. Para el análisis de estas "recreaciones", que se

²⁵ Ángel Rama, *op. cit.*, XXVI.

califican "arqueológicas", no será inapropiado tratar de precisar las operaciones efectuadas con el capital simbólico, específicamente literario, que permitan hablar de una labor de arqueólogo.

En primer término, podemos notar un afán arcaizante en el empleo de ciertos vocablos, como "cabe", empleado con función preposicional; "harmonía", con una grafía tributaria de la etimología del término²⁶; "canéfora", "numen" y "evohé", palabras propias de ritos y tradiciones grecolatinas; "coruscantes", un latinismo digno de Góngora;²⁷ "volvía", equivalente a "devolvía"; "infolio" y "escolio", lexemas que remiten a soportes textuales y prácticas escriturarias medievales; el apócope "do", frecuente en la poesía de tradición culta pero alejado del lenguaje oral. Éstos y otros ejemplos contribuyen a poner en evidencia el espesor de los signos de la lengua, su dimensión de huellas, indicios de tiempos y culturas pasadas. De todas esas culturas, las que más visiblemente están invocadas en las "Recreaciones arqueológicas" son, obviamente, Grecia y Roma. Esto se condice con un dato epocal: la recuperación, tras la declinación de los estudios grecolatinos durante el auge del Romanticismo, de los modelos clásicos (Anderson Imbert, 279), recuperación que le hacía soñar a José Enrique Rodó con un nuevo Renacimiento en pleno siglo XIX: "Nuestro siglo es, después del que vio propagarse sobre el mundo asombrado las mariposas áticas salidas de las larvas de los códices, el que más sincera y profundamente ha amado a Grecia" (Rodó, 182).

Pero, como todo arqueólogo, el sujeto productor de "Friso" y "Palimpsesto" necesita recobrar virtualmente, a partir de sus rastros, las culturas perdidas. Pues, como toda ciencia que se ocupa del pasado, la arqueología es una disciplina que exige una buena dosis de conjeturas, al sostener en un terreno hipotético, en permanente reformulación, la descripción de las civilizaciones que pretende reconstruir.

²⁶ En su elogio a Leconte de Lisle Darío anotaba algo que podría vincularse con este tema: "...Conservaba la ortografía de los idiomas antiguos; y así sus obras tienen a la vista una aristocracia tipográfica que no se encuentra en otras". *Los raros...*, 39.

²⁷ Sobre el sentido de esta palabra, entendemos que es un latinismo, un participio presente de "corusco", que significa "agitarse, vibrar", pero también "brillar, centellear". Las "coruscantes flechas" serían entonces flechas vibrantes, que se agitan y brillan, es decir, estarían formadas por las estrellas. Se trata, en consecuencia, de una metáfora.

Para formular esas hipótesis, para conjurar el vacío de sentido generado por cada huella que se encuentra, el arqueólogo necesita un *saber*, un marco de referencias al cual poder remitir cada objeto desenterrado. De ahí, quizás, la vocación cognoscitiva, la investigación erudita de poetas que, como el cubano-francés José María de Heredia o Rubén Darío, confirieron al arte la capacidad de resucitar mundos perdidos. De Darío sabemos, por ejemplo, que devoró en París tratados de historia y obras esotéricas, textos como la *Historia de los griegos* de Louis-Nicolas Menard (1884) y la *Mythologie dans l'art ancien et moderne* del mismo autor (1878), *Les grands initiés, esquisse de l'histoire secrète des religions* de Schuré (1889), antologías, álbumes de arte, esculturas, libros ilustrados, el *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines* de Daremberg y Saglio, las *Metamorfosis* de Ovidio (Ghiano, 10, 35; Marasso, 13). A estos datos históricos, religiosos, etc., se suma —para Darío— una reelaboración literaria de la información arqueológica y mitológica que precedió y mediatizó su vinculación con la tradición clásica. Por ejemplo, la preferencia simbolista por algunos motivos clásicos, como las ninfas, la nostalgia de otros tiempos y espacios y hasta el carácter sensual que cobraba en el contexto de esa estética la imaginería del agua, asociada a deseos de purificación (Balakian 60,108), nos autorizan a sospechar que la Diana de "Palimpsesto" es tan griega y mitológica como francesa y literaria.

También es un legado simbolista el tipo de relación —*libre, re-creativa*— que Darío establece con la información cultural acumulada, ya que de los poetas simbolistas se ha dicho que "gustan parecer enciclopedistas, pero desdeñan analizar y clasificar los conocimientos humanos" (Schmidt, 58). Estos mismos simbolistas

[a]provechan, una tras otra, de las investigaciones que se llevan a cabo en la historia de las religiones, de las publicaciones de los medievalistas, de las conclusiones recientes del ocultismo [...] Se entusiasman con la profundidad de las mitologías clásicas, cosa que debería reconciliarlos con los parnasianos (Schmidt, 33).

De esos parnasianos, como ya se dijo, Darío adopta el culto a los objetos de arte y cierta "nostalgia de la escultura", como señalara Octavio Paz (31). Los centauros, por ejemplo, eran un tema dilecto de los parnasianos por haber sido un tópico bastante explotado por las artes decorativas

(Hinterhäuser, 155). Pero la plasticidad de los hombres-caballo se conjuga, en "*Palimpsesto*", con la figuración geométrica de un ballet: cuando el más joven de los centauros "adelanta su firme busto", quebrando el "cuadro" que representaban las ninfas, pone "*lo hierático en movimiento*", operación que Darío elogiaba como una virtud en Mallarmé²⁸.

Las alusiones preciosistas, tan del gusto parnasiano, se filtran en el entorno clasicista de este texto cuando la mitológica Eunice se transforma en la "princesa de cabellos de oro" que deambula por alguna sonatina.

Según Marcel Raymond, una de las principales protestas contra el simbolismo fue la escuela romana. No obstante, hay momentos de encuentro entre ésta y el simbolismo, intensificados, en América Latina, por la recepción casi simultánea de ambos. En Francia, Moréas, portavoz del romanismo, publicó en 1891 una carta de los poetas *romanos* que era casi un manifiesto y rezaba así:

La Escuela romana francesa reivindica el principio grecolatino, principio fundamental de las letras francesas [...] Fue el romanticismo el que alteró este principio, tanto en la concepción como en el estilo, privando así a las Musas francesas de su legítimo patrimonio. La Escuela romana francesa reanuda la cadena gálica, rota por el romanticismo y su descendencia parnasiana, naturalista y simbolista [...] (cit. en Raymond, 48).

Como vemos, Moréas consideraba a los tópicos clásicos "legítimo patrimonio" francés. Más allá de las objeciones que se puedan formular a esta postura, es interesante señalar que "*Friso*" estaba originalmente dedicado, como ya indicamos, a Maurice Du Plessys, quien integró junto con Moréas la escuela romana. Y, también, que esta condición disidente del romanismo en relación con el simbolismo desaparece en las apropiaciones efectuadas por Darío, quien mezcla las escuelas poéticas como los datos de las colecciones y libros que consultaba. Pero no sólo la lírica del siglo XIX está inscrita en las "*Recreaciones arqueológicas*": notamos que la descripción del

²⁸ Rubén Darío, "*Stéphane Mallarmé*" en *Los raros...*, 131. No es casual, por cierto, que un texto como "*L'après-midi d'un faune*" haya podido transponerse a la danza: ciertas "poses" hieráticas del personaje, aunadas a la narratividad de algunos pasajes del poema, ofrecen la combinación más propicia para ello.

baño de Diana está sostenida en elementos lexicalizados en la tradición poética española. En efecto, resonancias de Góngora y Garcilaso se hacen evidentes en el diseño de los cuerpos de "*Palimpsesto*", a partir de menciones de ciertas partes de la anatomía femenina ya incorporadas al repertorio retórico: las "amplias caderas", el "pie fino y breve", los "cabellos rubios", las "rosadas piernas", las "mejillas tiernas", los "marmóreos cuellos" y las infaltables "dos colinas de rosa y nieve". A esto se agregan las "gracias ocultas del lindo coro / en el herido cristal sonoro", forma eufemística para designar las regiones del cuerpo femenino elididas en la poesía de tradición culta. La metáfora sostenida en la imagen sinestésica "cristal sonoro", por otro lado, remite a las "columnas de vidrio" y otros sintagmas similares que podemos hallar en Garcilaso para designar el agua²⁹.

En cuanto al procedimiento de la alusión, que ya mencionamos en páginas precedentes, sabemos que era central en Góngora, según lo demostrara su crítico Amado Alonso, y formaba un pequeño sistema con otra técnica: la elisión, es decir, el dejar parte del sentido en el nivel de lo implícito (Alonso, 110), como ocurre en algunos momentos de "*Friso*". En efecto, alusión y elisión se conjugan en la última secuencia del poema, haciendo referencia a la consumación de la relación erótica entre los amantes mediante la cita del episodio de Leda y el cisne.

Nos encontramos, en definitiva, con una serie de excavaciones en distintos territorios de la literatura, una acumulación de "materia prima" para la producción poética (Jitrik, 94) cuyos resultados confluyen en estos poemas en configuraciones extrañas, exóticas, *raras*. Como en tantos textos finiseculares, se trata simplemente de alejarse en el tiempo o en el espacio, de establecer algún tipo de "distancia" (Davison, 61) entre la producción simbólica y ese nuevo "...siècle assassin / De toute passion vigoureuse et profonde"³⁰. Distancia, pero también apropiación, ya que los mitos clásicos pierden su función edificante para ser empleados como materiales distintivos en la formación del "verosímil del arte" (Montaldo, 33):

²⁹ Cfr. Garcilaso de la Vega, "*Soneto XI*" en *Cancionero (Poesías castellanas completas)*. Edición de Antonio Prieto. Barcelona, Bruguera, 1982, 165.

³⁰ Leconte de Lisle, "*Aux Modernes*" en *Poèmes Barbares*. Librairie Saint-Germain-des-Près, 1970, 122.

la mitología clásica no funciona como una legitimación, como una autoridad, como un referente cultural [funciones que a grandes rasgos había cumplido desde el Renacimiento al arte Neoclásico] sino que es la combinación de todo aquello que permite la diferenciación a través de un sistema de signos [...] (Montaldo, 83).

En cierto sentido, podría pensarse que no es más que la búsqueda casi aristocrática de un nuevo orden simbólico que permita a la poesía asociarse con otras formas artísticas como la pintura, la escultura o la música, que compartan con la primera el afán de distinguirse de otras formas verbales y artísticas vulgarizadas o mercantilizadas (la prensa, cierta novelística, la poesía de corte académico)³¹. Ello se debe, si atendemos a lo señalado por Bourdieu, a que en ese momento se estaba produciendo una separación, una *distinción* dentro del mismo campo artístico y aun dentro de cada género, entre dos polos, presentes en cada subcampo: el polo de la producción pura, que preveía un receptor *culto*, y el de la producción masiva, subordinada a criterios comerciales (185). Pero estas excavaciones en el campo literario cumplen también otra función: a medida que se consolida la autonomía del campo artístico y literario, los productores se ven coercionados a evidenciar un conocimiento específico, el dominio práctico de las experiencias adquiridas en la historia de cada campo “que están objetivadas en las obras pasadas y registradas en ellas”. Esto es un requisito para el ingreso al campo literario que, al ir ganando autonomía, posibilita pero también obliga a “una forma de *acumulatividad*” (Bourdieu, 360).

Por último, y como ejemplo de esta estética que concentra todas las formas de *lo raro*, sin importar de dónde provengan, citamos un fragmento del texto escrito por Darío con ocasión de la muerte de Leconte de Lisle, texto en el que helenismo y orientalismo se ofrecen como variantes de un mismo universo simbólico gracias a su común condición de exotismo, de extrañeza, de lejanía:

Fíjome la llegada de su sombra a una de las islas gloriosas, Tempes, Amatutes celestes, en donde los orfeos tienen su premio. Recibiránle con palmas en las manos, coros de vírgenes cubiertas de albas,

³¹ Liliana Weinberg de Magis, “Poesía pura: Rubén Darío y el campo de las letras” en *Revista Anthropol...*, 60.

impalpables vestiduras; a lo lejos, destacarase la armonía del pórtico de un templo; bajo frescos laureles, se verán las blancas barbas de los antiguos amados de las musas, Homero, Sófocles, Anacreonte. En un bosque cercano, un grupo de centauros, Quirón a la cabeza, se acerca para mirar al recién llegado. Brota del mar un himno. Pan aparece. Por el aire suave, bajo la cúpula azul del cielo, un águila pasa, en vuelo rápido, camino del país de las pagodas, de los lotos y de los elefantes³².

CONCLUSIÓN

...tratar de subir hasta las divinidades madres
y sorprender un eco inicial de su secreto.
Marcel Raymond

En los apartados precedentes, hemos visto que las operaciones efectuadas por el productor de las “*Recreaciones arqueológicas*” sobre el acervo cultural están lejos de ser una simple recolección de datos. Referencias y datos de la cultura occidental, como la mitología, no son empleados en sus versiones *prístinas, correctas, originales*, si es que tales esencias existen. Encontramos, por el contrario, una multiplicidad de ecos en los que resuenan modelos esculturales y arquitectónicos, relatos iniciáticos, glosas en manuscritos medievales, pinturas y hasta ritmos musicales. Al igual que sus coetáneos arqueólogos, Darío rescata pieza a pieza de las ruinas seculares del arte y, como un hábil museólogo, las dispone para una nueva exhibición, en la que incide una concepción acerca de los objetos que vale la pena mostrar y de la forma en que deben ser organizados para ello. Vimos, en relación con esto, que las “*Recreaciones arqueológicas*” forman sistema con otras manifestaciones de la estética culta, *pura* —en el sentido de Bourdieu— como la música, la pintura o la poesía francesa del siglo XIX y del barroco español. Pero, también señalamos que la cita o la apropiación de tópicos y procedimientos consagrados por la tradición tenían otra función: la de legitimar la pertenencia del productor, como *connaisseur*, al campo literario. El museo de Darío no es, en consecuencia, simple agrupación de objetos exóticos para propiciar la evasión hacia lo distinto. Y mientras por un lado está lo *arqueológico*, la búsqueda y conservación de huellas, por el otro aparece la *re-creación*, la fructificación de la

³² Rubén Darío, *Los raros...*, 45.

herencia simbólica y la génesis de una nueva mirada, moderna y estética, sobre bibliotecas, colecciones de arte y viejos mitos.

Universidad Nacional de Mar del Plata

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- ALONSO, Dámaso. 1960. *Estudios y ensayos gongorinos*. Madrid: Gredos.
- ANDERSON IMBERT, Enrique. 1967. *La originalidad de Rubén Darío*. Buenos Aires: CEAL.
- BACHELARD, Gastón. 1993. *El aire y los sueños*. México: FCE. (1942).
- BALAKIAN, Anna. 1969. *El movimiento simbolista. Juicio crítico*. Madrid: Guadarrama (1967).
- BOURDIEU, Pierre. 1995. *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Barcelona: Anagrama (1992).
- CATULO, Cayo Valerio. 1969. *Cármenes*. Introducción, versión rítmica y notas de Rubén Bonifaz Nuño. México: UNAM, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana.
- DAREMBERG, Ch. y SAGLIO, Edm. 1969. *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*. Graz, Austria: Akademische Druck, Verlagsanstalt.
- DARÍO, Rubén. 1989. *El modernismo y otros ensayos*. Selección, prólogo y notas de Iris M. Zavala. Madrid: Alianza.
- , 1943. *Los raros*. Buenos Aires: Continental.
- , 1977. *Poesía*. Prólogo de Ángel Rama, edición de Ernesto Mejía Sánchez, cronología de Julio Valle-Castillo. Caracas: Biblioteca Ayacucho.

- DAVISON, Ned. 1971. *El concepto de modernismo en la crítica hispánica*. Buenos Aires: Nova (1966).
- DEBRAY, Régis. 1994. *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente*. Barcelona: Paidós (1992).
- DE LA VEGA, Garcilaso. 1982. *Cancionero (Poesías castellanas completas)*. Edición de Antonio Prieto. Barcelona: Bruguera.
- GHIANO, Juan Carlos. 1968. *Análisis de Prosas Profanas*. Buenos Aires: CEAL.
- GULLÓN, Ricardo. (compilador). 1980. *El modernismo visto por los modernistas*. Barcelona: Guadarrama/Punto Omega.
- , 1967. "Esteticismo y modernismo" en *Cuadernos Hispanoamericanos*, 212 - 213 (agosto - septiembre): 373 - 387.
- HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro. s/f. *Estudios de versificación española*. Buenos Aires: UBA, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Filología Hispánica.
- HEREDIA, José-María de. 1981. *Les Trophées*. Édition présentée, établie et annotée par Anny Detalle. París: Gallimard.
- , 1954. *Los trofeos (sonetos)*. Discurso preliminar, traducción, notas y apéndices por Max Henríquez Ureña. Buenos Aires: Losada.
- HINTERHÄUSER, Hans. 1980. *Fin de siglo. Figuras y mitos*. Madrid: Taurus (1977).
- HUYGHE, René. (director). 1966. *El arte y el hombre*. Tomo 1. París /Buenos Aires /México: Larousse.
- HYLAND, Drew A. 1975. *Los orígenes de la filosofía en el mito y los presocráticos*. Buenos Aires: El Ateneo.
- JITRIK, Noé. 1978. *Las contradicciones del modernismo. Productividad poética y situación sociológica*. México: El Colegio de México.

- JOBES, Gertrude. 1962. *Dictionary of Mythology, Folklore and Symbols*. New York: The Scarecrow Press.
- KÖRTE, A. y ANDEL, P. 1973. *La poesía helenística*, Barcelona: Labor.
- MALLARMÉ, Stephan. 1991. *Antología*. Prólogo de José Lezama Lima. Madrid: Visor (1971).
- , 1964. "L'après-midi d'un faune" en Charles Mauron, *Mallarmé par lui-même*. Paris: du Seuil.
- MARASSO, Arturo. s/f. *Rubén Darío y su creación poética*. Buenos Aires: Biblioteca Nueva.
- MONTALDO, Graciela. 1994. *La sensibilidad amenazada. Fin de Siglo y Modernismo*. Rosario: Beatriz Viterbo.
- NAVARRO TOMÁS, Tomás. 1973. *Los poetas en sus versos*. Barcelona. Ariel.
- OLIVER BELMÁS, Antonio. 1967. "La dislocación acentual en la poesía de Rubén Darío", *Cuadernos Hispanoamericanos*, 212 - 213 (agosto - septiembre). 405 - 409.
- PAZ, Octavio. 1969. "El caracol y la sirena (Rubén Darío)" en *Cuadrivio. Darío, López Velarde, Pessoa, Cernuda*. México: Joaquín Motriz (1965), 9 - 65.
- PÉREZ, Alberto Julián. 1992. "Los comienzos poéticos de Darío: Romanticismo y Parnaso". *Anales de literatura hispanoamericana*. 21. 483 - 494.
- RAMA, Angel. 1970. *Rubén Darío y el modernismo (Circunstancia socioeconómica de un arte americano)*. Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela.
- RAYMOND, Marcel. 1960. *De Baudelaire al surrealismo*. México: F.C. E. (1933).
- RODO, José Enrique. 1967. "Rubén Darío. Su personalidad literaria, su última obra", en *Obras completas*. Edición,

- introducción, prólogos y notas de Emir Rodríguez Monegal. Madrid: Aguilar. 169 - 192.
- SCHMIDT, Albert-Marie. 1962. *La literatura simbolista. (1870 - 1900)*. Buenos Aires: EUDEBA (1942).
- SCHURÉ, Édouard. 1982. *Los grandes iniciados*. Buenos Aires: Lidiun.
- VVAA. 1997. *Revista Anthropos*. "Rubén Darío. La creación, argumento poético y expresivo". 170 - 171 (enero - abril).